

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 456 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'afkor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туруоу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	78
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdulkaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В ПРИМЕНЕНИИ STEAM ТЕХНОЛОГИЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Садикова Д. Х.

PhD, доцент факультета “Дошкольное образование” кафедры
“Педагогика и психология дошкольного образования”
ТГПУ имени Низами

Аннотация: Статья начинается с краткого обзора теоретических основ STEAM-образования, за которым следует обсуждение преимуществ обучения по STEAM для маленьких детей. Затем в статье представлен критический обзор различных программ обучения, педагогических подходов и технологий, используемых в дошкольном образовании по всему миру. Также статья рассматривает опыт применения STEAM-технологий в дошкольном образовании зарубежных стран и Узбекистана.

Ключевые слова: STEAM-образование, дошкольное образование, образовательные программы, педагогика, технологии, зарубежный опыт, отличия зарубежных стран от Узбекистана.

Annotatsiya: Maqola STEAM ta'limining nazariy asoslari qisqacha ko'rib chiqilishi bilan boshlanadi, so'ngra STEAM uslubida o'qitishning kichik yoshdagi bolalar uchun afzalliklari muhokama qilinadi. Keyinchalik, dunyo bo'ylab qo'llanilayotgan turli ta'lim dasturlari, pedagogik yondashuvlar va texnologiyalarning tanqidiy sharhi taqdim etiladi. Shuningdek, maqolada xorijiy mamlakatlar va O'zbekiston tajribasida STEAM texnologiyalarining qo'llanilishi o'rganiladi.

Kalit so'zlar: STEAM ta'limi, maktabgacha ta'lim, ta'lim dasturlari, pedagogika, texnologiyalar, xalqaro tajriba, xorijiy mamlakatlar va O'zbekiston o'rtasidagi farqlar.

Abstract: The article begins with a brief overview of the theoretical foundations of STEAM education, followed by a discussion of the advantages of STEAM-based learning for young children. It then provides a critical review of various educational programs, pedagogical approaches, and technologies used in preschool education worldwide. Furthermore, the article examines the application of STEAM technologies in preschool education in foreign countries and Uzbekistan.

Key words: STEAM education, preschool education, educational programs, pedagogy, technologies, international experience, differences between foreign countries and Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

STEAM-образование – это подход к обучению, который интегрирует науку, технологии, инженерию, искусство и математику. Оно способствует развитию творческих и критических мыслительных навыков, умений решать проблемы и работать в коллективе [2; 4 с.]. STEAM-подход также помогает детям развивать важные социальные навыки, такие как коммуникация, лидерство и сотрудничество.

Многие исследования показывают, что STEAM-обучение в ДО (дошкольном образовании) может существенно улучшить учебные результаты и повысить уровень вовлечённости детей в учебный процесс. Оно также способствует развитию творческих и критических мыслительных навыков, которые могут быть полезны в будущей академической и профессиональной жизни детей. Кроме того, STEAM-обучение помогает развивать важные социальные навыки, такие как коммуникация, лидерство и сотрудничество [3; 9 с.].

Различные страны мира применяют разные программы обучения, методики и технологии для интеграции STEAM в ДО. Например, в США программа STEM Starters (от детского сада до школы) даёт детям возможность заниматься научными экспериментами, программированием и созданием роботов. В Великобритании программа Early Years STEM нацелена на создание специальной среды, где дети могут исследовать, экспериментировать с материалами и развивать навыки в области науки, технологий, инженерии, искусства и математики [4; 3 с.].

В Японии концепция Educational Robotics включает использование роботов для развития у детей младшего возраста навыков решения проблем, программирования и инженерии. В Израиле программа STEM in Kindergarten использует технологии AR/VR для создания интерактивных и увлекательных уроков по науке, технологиям, инженерии, искусству и математике [5; 2 с.].

В некоторых странах, таких как Финляндия, применяется инновационный подход к обучению, называемый Phenomenon-Based Learning (“обучение на основе явлений”), который позволяет детям изучать науку, технологии, инженерное дело, искусство и математику через реальные проекты и задачи.

В последние годы во всём мире наблюдается растущий интерес к использованию STEAM-технологий (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) в образовании, включая дошкольное обучение. Эти технологии объединяют знания из разных областей и позволяют детям развивать не только умение решать задачи, но и творческое мышление.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Как утверждает Д.Х. Садикова [4; 33-б]: “Многие зарубежные страны уже внедрили STEAM-технологии в дошкольное образование и добились значительных результатов. Например, в США проект “Code.org” проводит бесплатные уроки программирования для детей в возрасте от 4 до 9 лет, используя игры и интерактивные задания. В Японии детям предлагают заниматься “визуальным программированием” с помощью специальных конструкторов [5; 2 с].

В Финляндии проект “Luotsi” использует STEAM-технологии для улучшения обучения и создания новых методов работы с детьми младшего возраста. Данный проект проводит инновационные тренинги для учителей и воспитателей, использующих STEAM-технологии в дошкольном образовании.

Одним из примеров успешного использования STEAM-технологий в дошкольном образовании, по словам Д.Х. Садиковой, является проект “RoboMind” в Нидерландах. Данный проект использует программу для обучения детей программированию роботов. Дети играют в интерактивные игры, в процессе которых они учатся программировать движения роботов и решать задачи. Кроме того, дети учатся работать в команде и развивать свои навыки социального взаимодействия [11; 4 с].

В Австралии проект “MakerKids” предлагает детям возможность создавать свои собственные проекты с использованием технологий 3D-печати, электроники, робототехники и других STEAM-технологий. Дети учатся решать проблемы, создавать инновационные продукты и развивать свои творческие способности.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Использование STEAM-технологий в дошкольном образовании помогает детям развивать навыки социальной адаптации и коммуникации. Дети учатся работать в команде, общаться и делиться идеями, что помогает им стать более уверенными в себе и улучшить свои навыки социального взаимодействия.

В США дети в дошкольных учреждениях имеют доступ к оборудованию для 3D-печати, электронике и другим STEAM-технологиям. Они создают свои собственные игрушки, проектируют и создают прототипы своих изобретений. Также в США используются игровые платформы и приложения, которые помогают детям изучать науку, технологии, инженерию, искусство и математику.

В Швеции дети в дошкольных учреждениях учатся программированию, созданию мультимедийных проектов, работе с электроникой и робототехникой. Использование STEAM-технологий помогает детям развивать свои навыки и умения в области технологий, творческого мышления и социальной адаптации.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В зарубежных странах, включая США, Европу и Азию, STEAM-технологии уже давно применяются в дошкольном образовании (ДО). В этих странах разработаны специализированные программы и методы обучения, способствующие развитию у детей интереса к науке, технологиям, инженерному делу, математике и искусству. В ДО зарубежных стран дети уже на ранних этапах развития знакомятся с различными аспектами STEAM-технологий, используя игры, проекты, эксперименты и другие интерактивные методы обучения. Это помогает им учиться решать проблемы, развивать творческое и критическое мышление, а также улучшать коммуникативные навыки.

В Узбекистане STEAM-технологии в ДО только начинают внедряться. В настоящее время они применяются преимущественно в сфере высшего образования и научных исследований. Хотя предпринимаются определённые усилия по интеграции STEAM-технологий в ДО, их использование остаётся весьма ограниченным. В большинстве случаев STEAM-методы в дошкольном образовании Узбекистана реализуются в формате дополнительных занятий, а не как часть основной образовательной программы. Кроме того, используемые методы обучения зачастую основаны на традиционных подходах, которые могут быть менее эффективными для развития у детей интереса к STEAM.

Таким образом, ключевое отличие между применением STEAM-технологий в ДО зарубежных стран и Узбекистана заключается в том, что за рубежом они широко интегрированы в образовательный процесс с ранних лет и реализуются через интерактивные методы, тогда как в Узбекистане они только начинают

внедряются и используются в ограниченном формате. В последние годы в стране были предприняты шаги по содействию развитию STEAM-образования. Например, в 2020 году Министерство образования Узбекистана подписало соглашение с ЮНЕСКО о развитии STEAM-образования, что может способствовать его более широкому внедрению в дошкольное образование и разработке новых современных методов обучения.

На основе анализа зарубежного опыта можно выделить несколько ключевых принципов эффективного обучения STEAM в ДО: интеграция науки, технологий, инженерии, искусства и математики должна осуществляться в единой системе, чтобы дети могли видеть взаимосвязь между различными областями знаний. Обучение STEAM должно быть увлекательным и мотивирующим, способствуя исследовательской активности детей. Важно создать подходящую образовательную среду, включающую современные технологии, материалы и инструменты. Дети должны иметь возможность работать в группах и взаимодействовать друг с другом для развития социальных навыков. Педагогический подход должен быть индивидуальным и дифференцированным, учитывая потребности каждого ребёнка.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В заключение, применение STEAM-технологий в дошкольном образовании способствует развитию у детей не только технических, но и творческих, социальных и когнитивных навыков. Например, при создании проектов в рамках STEAM-обучения дети учатся работать в команде, развивают способность к принятию решений и решению проблем, а также улучшают свои навыки в области коммуникации и лидерства.

В целом, зарубежный опыт показывает, что интеграция STEAM-технологий в дошкольное образование обладает значительным потенциалом для повышения качества обучения и развития умений детей. Однако внедрение этих технологий должно учитывать индивидуальные особенности каждого ребёнка, а также сопровождаться поддержкой квалифицированных преподавателей и воспитателей, которые смогут организовать эффективный образовательный процесс в рамках STEAM-подхода.

Список использованной литературы:

1. Министерство образования Узбекистана. (2020). Узбекистан и ЮНЕСКО будут сотрудничать в области STEAM-образования. URL: <https://mfa.uz/en/press/news/2020/10/23182/>
2. Садикова, Д. Х. (2024). Эксперименты для детей дошкольного возраста с учётом технологий STEAM. Образование, наука и инновационные идеи в мире, 55(2), 26-28.
3. Садикова, Д. Х., & Будаева, О. Р. (2023). Использование STEAM-технологий при организации предметно-развивающей среды в ДОО. Лучшие интеллектуальные исследования, 9(1), 9-13.
4. Садикова, Д. Х., & Калаюова, М. С. (2024, март). Развитие творческих и инженерных способностей STEAM у современных детей. Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies, 3(3), 180-184.
5. Musulmonova, S. T. (2023). Use of the method of point development in teaching students of pre-school educational organizations to think independently. Analysis of World Scientific Views International Scientific Journal, 1(4), 78-83.
6. Abzalxanovna, S. M. (2023). Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy moslashtirish omillari va shart-sharoitlari. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(4), 46-51.
7. Центр развития образования. (2014). Вперёд, полный STEAM: Включение искусств в STEM-образование для маленьких детей. URL: https://www.edc.org/sites/default/files/uploads/Full_STEAM_Ahead.pdf
8. Sharipova, G. S. (2022). Distribution and modernization of advanced pedagogical practices in the lesson process. Current Research Journal of Pedagogics, 3(06), 12-15.
9. Sharipova, G. S. (2018). Role of national decorative elements in educating young generation. Eastern European Scientific Journal, 3, 90-94.
10. Камолова, Г. (2024, март). Интеграция ёндашув асосида бўлажак тарбиячиларнинг касбий компетентлигини ривожлантиришнинг педагогик жиҳатлари. Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies, 3(3), 197-204.
11. Халилова, Д. Ф. (2023). Эффективность совершенствования технологий развития социальной компетентности будущих воспитателей. Лучшие интеллектуальные исследования, 4(2), 3-4.
12. Садикова, Д. Х. (2024). Эксперименты для детей дошкольного возраста с учётом технологий STEAM. Образование, наука и инновационные идеи в мире, 55(2), 26-28.
13. Садикова, Д. Х. (2021). Значение информационно-коммуникационных технологий в формировании у студентов профессиональных качеств. Наука и образование сегодня, (5(64)), 72-73.
14. Садикова, Д. Х. (2023). Взаимосвязь международных рейтингов и модели STEAM-образования: пересмотр образовательных подходов. Science and Innovation, 2(Special Issue 13), 301-305.
15. Ochilova, X. S. (2024). Maktabgacha yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish yo'llari. Inter Education & Global Study, (7), 144-148.
16. Sheraliyevna, O. N. (2023). Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish yo'llari. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(4), 70-75.
17. Artikbayeva, A. A. (2023). Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishda ijtimoiy hamkorlikning ahamiyati. Лучшие интеллектуальные исследования, 10(1), 186-190.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.